

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Шешницан С. С., Литовченко Д. А., Кулакова Е. Н., Подрезова Ю. А.

ФГБОУ ВО «ВГЛУ им. Г. Ф. Морозова», Воронеж, Россия

E-mail: sheshnitsan@gmail.com

За последние три десятилетия среднегодовая температура воздуха в лесостепной зоне Русской равнины увеличилась на 2,5 °С, а распределение осадков по сезонам стало более неравномерным. Повышение температуры воздуха летом на фоне уменьшения осадков приводит к увеличению засушливости в летний период. Эти тенденции оказывают значительное влияние на устойчивость экосистем лесостепного экотона и их углеродный баланс. Динамика продуктивности старовозрастных насаждений сосны обыкновенной в значительной степени зависела как от климатических, так и от антропогенных факторов. Текущий годовой прирост фитомассы в сосновых насаждениях увеличивался с 1,4 до 2,8 тС/га при уменьшении антропогенного воздействия на экосистему. Обнаружено, что одно 160-летнее дерево сосны, подверженное низкому уровню антропогенного воздействия, в течение последних 10 лет ежегодно накапливало в стволовой древесине 15,2 гС с вариацией от 10,31 до 22,55 гС в разные годы. В то же время деревья, подверженные высокому антропогенному стрессу, в среднем накапливали 2,6 гС/год с вариацией от 0,92 до 6,56 гС/год. Установлено, что годовой прирост сосны в основном зависел от общего количества атмосферных осадков. Однако совокупное ограничивающее влияние климатических факторов всегда было больше, чем влияние каждого фактора в отдельности, что доказывала более тесная связь с гидротермическим коэффициентом. В целом экосистема светлохвойного леса накапливала 2,36 тС/га в год. Надземная первичная продуктивность экосистемы нагорной дубравы достигала 2,05 тС/га в год. Основной продуктивный потенциал в этих лесах обеспечивали липа (0,95 тС/га в год) и клен (0,71 тС/га в год). Порослевое происхождение дуба, его ослабленное состояние и меньшая доля в составе насаждений привели к снижению продуктивности – 0,39 тС/га в год. Напротив, в старовозрастных лесных полосах, где дуб имел семенное происхождение, его продуктивность была в два раза выше (0,78 тС/га в год), но основной вклад все равно обеспечивал клен – 1,60 из 2,83 тС/га в год надземной продукции лесополосы.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1023013000012-7 (FZUR-2023-0001).